

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Очилдиева Х.Г.

Преподаватель кафедры языков КГПИ

Гуломова Мехриноз

Валижонова Фарангиз

Студенты факультета русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12543327>

Аннотация

В статье рассматриваются технологии развития специальных компетенций будущих учителей русского языка, современные подходы в образовательной системе Республики Узбекистан; раскрыты различия компетенции и компетентности учителя, рассмотрено формирование коммуникативной компетенции учителей русского языка и литературы.

Ключевые слова: компетентность, научный подход, профессиональная компетенция, образовательная система, русский язык и литература.

Современная педагогическая практика требует от педагогов умения учить детей способам добывания знаний, формировать учебную деятельность и мышление школьников. Поэтому проблемы профессиональной компетентности учителя, педагогического мастерства, творчества, педагогической культуры являются сегодня актуальными. Мастерство, имидж современного педагога формируется через систематическую профессиональную работу по самообразованию. Цель личностного и профессионального саморазвития учителя – успех в его педагогической деятельности.

Следует различать компетенции и компетентности учителя. «Компетентностями учителя являются постоянно совершенствующиеся и реализуемые на практике способности, деятельные возможности, мотивационная направленность и готовность к осуществлению творческой педагогической деятельности с глубоким осознанием социальной значимости этой деятельности и личной ответственности за результаты своих действий и поступков». Любого специалиста можно охарактеризовать по наличию у него профессиональных знаний, профессиональных умений и навыков, опыта работы, профессионального потенциала, по его личным качествам. Я думаю, что все эти показатели составляют понятие профессиональная компетенция.

По мнению современных ученых в педагогической области (Ларионова О. Г., Вербицкий А. А.) — компетенции учителя — это его права, обязанности и ответственность в сфере педагогической деятельности.

Одной из ключевых компетенций является коммуникативная, которая обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализацию личности в современных условиях жизни. Коммуникативная компетенция означает готовность ставить и достигать цели в устном и письменном общении.

Формирование коммуникативной компетенции – процесс длительный и достаточно сложный. Главная роль отводится урокам русского языка. Особую сложность в преподавании русского языка представляет соотнесение предметного курса и реального речевого опыта школьника, процесс приобретения знаний о языке и

процесс овладения языком. Какова же роль предмета «Русский язык» в школе? Что может сделать учитель русского языка и литературы, чтобы обеспечить коммуникативную компетенцию учеников?

Предметные компетенции учителя русского языка состоят из следующих направлений:

Помогать учащимся овладевать учебными навыками и умениями;

Воспитывать эмоционально-ценностного отношения к языку, пробуждать интерес к слову, стремиться научить правильно говорить и писать на данном языке.

Формировать умение работать в сотрудничестве, взаимодействовать с окружающими людьми, получать необходимую информацию.

Развивать коммуникативную компетентность учащихся в урочной и внеурочной деятельности.

Успешное применение данного подхода в обучении означает, что обучаемые знают язык, демонстрируют коммуникативные умения и способны успешно действовать вне школы, т.е. в реальном мире.

Использование информационных коммуникационных технологий в обучении русскому языку обеспечивает доступ учащихся к широкому спектру современной информации с целью развития профессиональных компетенций. Применение компьютерных средств, информационных источников сети Интернет способствуют развитию высокого уровня информационной компетентности, современного взгляда на технические науки, формированию профессионального мышления, повышению мотивации к изучению учебных предметов.

Методы, которые используют учителя русского языка, разнообразны:

1. Виды пересказа (сжатый, подробный)
2. Формы учебного диалога
3. Доклады и сообщения
4. Выступления в качестве ведущих на мероприятиях.
5. Сочинения и изложения разных форм.
6. Участие в конкурсах сочинений.

Учителя русского языка стараются строить свою работу на уроках так, чтобы были задействованы различные умения и навыки учащихся, а именно:

1. Свободная работа с текстами разных стилей, понимание их специфики; владение навыками редактирования текста, создания собственного сочинения.
2. Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста;
3. Владение монологической и диалогической речью;
4. Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно)
5. Составление плана текста, тезисов, конспекта;
6. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов;

7. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); выбор и использование выразительных средств языка;
8. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.

Сегодня в инновационной среде учитель выполняет разные роли: консультанта, методиста, создателя сайтов, партнёра учащегося, эксперта. Компетентный учитель осознаёт, что основной деятельностью школьников не является знакомство с предлагаемыми знаниями и заучивание их. Задача учителя - окружить ребёнка специальной средой, которая будет эффективно способствовать его социализации и воспитанию. Перед современным, думающим, компетентным учителем стоит много вопросов. Один из важнейших: «Должно ли быть наше образование всё полностью ориентировано на формирование ключевых компетенций? А если должно, то могут ли в нём оставаться сегменты традиционного содержания, представляющего ту или иную область культуры и не имеющего явно выраженной прагматической окраски?»

Воспитать компетентного гражданина общества может только компетентный учитель. Сейчас много говорится о компетентностном подходе. Хочется надеяться, что этот подход будет применён на практике и не останется просто на бумаге.

Для развития грамотной, связанной речи у учащихся на уроках русского языка учитель использует лексико-орфографическую работу, грамматический разбор, орфоэпические разминки, работу со словарями и другие. На уроках литературы им предлагается литературоведческий анализ произведения, заучивания наизусть лучших образцов художественной литературы, письменные работы творческого характера, создание презентационного материала.

При изучении русского языка и литературы с позиции становления компетентностей учителя является освоение учениками:

- приемов поиска информации;
- методов работы с текстами гуманитарного содержания;
- навыков в публичной речи;
- способов установления межпредметных связей;

Повышение профессиональной компетенции преподавателей является актуальной проблемой современной образовательной системы, так как компетенция представляет собой сумму знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют совершать различные действия, обусловленные конкретными мотивами и целями, поставленными, в том числе, и самим преподавателем. Педагогическая компетенция преподавателя русского языка и литературы формируется в процессе деятельности, усваивая профессиональные навыки, он использует в образовательном процессе технологические подходы.

References:

1. Вербицкий А. А., Ларионова О. Г. Гуманизация и компетентность: контексты и интеграция. — М.: МГПОУ, 2006. — 172 с.

2. Белоусова Л. Е. Формирование положительной мотивации школьников на уроках русского языка через использование педагогических приемов. - М., 2008.
3. Полат [Е.С.](#), Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. — М.,2001.
4. Гин А.А. Приёмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – 5-е изд. – М.: Вита – Пресс, 2003.
5. Ахмедова Л. Т., Лагай Е. А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. — Ташкент, «Фан ва технология», 2016. 325 с.
6. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. Анализ зарубежного опыта. — Москва, 1995. 124 с.

